

ANAIS DO I CONGRESSO INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE “Desafios na saúde: Hoje e amanhã”

Organizadores

***Antonio de Lisboa Lopes Costa
Breno Guilherme de Araujo Tinoco Cabral
Maria de Jesus Gonçalves***

CCS | **CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE**
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

ISBN - 978-65-5569-271-6

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde - CCS

<p>Congresso Interdisciplinar em Saúde (1: 2021: Natal, RN)</p> <p>Anais do I Congresso Interdisciplinar em Saúde "Desafios na Saúde: hoje e amanhã", 10 a 12 de novembro de 2021, Natal, RN / Antonio de Lisboa Lopes Costa, Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral, Maria de Jesus Gonçalves [Orgs.]. - Natal, RN, 2021. 365p.: il.</p> <p>ISBN</p> <p>1. Educação em saúde - Congresso. 2. Saúde - Práticas interdisciplinares - Congresso. 3. Saúde pública - Congresso. I. Costa, Antonio de Lisboa Costa. II. Cabral, Breno Guilherme de Araújo Tinoco. III. Gonçalves, Maria de Jesus. IV. Título.</p> <p>RN/UF/BSCCS</p>	<p>CDU 614.39:378</p>
---	-----------------------

LONGITUDINALIDADE: UMA POTÊNCIA PARA A AMPLIAÇÃO DO CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA

Larayne Gallo Farias Oliveira¹

Lislaine Aparecida Fracolli²

Vanner Boere³

Júlio César Novais Silva⁴

¹ Enfermeira, Mestre em Ensino e Relações Étnico Raciais – UFSB, Mestranda em Enfermagem – UESC, E-mail: enfa.laraynefarias@hotmail.com

² Enfermeira. Pós-doutorado em Enfermagem - University of Toronto. USP.

³ Médico veterinário, Doutor em Neurociências e Comportamento pela USP. UFSB.

⁴ Enfermeiro, Especialista em Emergência e APH, Especializando em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde (ESPBA), Prefeitura Municipal de Itabuna-BA

INTRODUÇÃO: A longitudinalidade é fundamental para garantir a continuidade da assistência de forma efetiva, sendo uma capacidade essencial para modelos de atenção abrangentes e efetivos, que devem estar presentes e integrados aos atributos de primeiro contato, integralidade e coordenação do cuidado. É uma diretriz fundamentada na identificação da unidade básica como fonte regular de cuidado, de vínculo terapêutico duradouro e continuidade informacional. **OBJETIVO:** Discutir a longitudinalidade com relação terapêutica que envolva a responsabilidade por parte do profissional de saúde e a confiança por parte do usuário. **METODOLOGIA:** Trata-se de um ensaio teórico, com o intuito de construir uma análise sobre a longitudinalidade com base na literatura pertinente. **RESULTADOS:** A longitudinalidade deve ocorrer garantindo o cuidado integral independente da presença ou não de doença. Para tal, é de responsabilidade da equipe multidisciplinar, o contato e o conhecimento do entorno, e das condições de saúde-doença da população atendida. Os principais entraves estão nas mudanças de gestão, o que resumidamente leva ao rodízio de pessoal especializado, não garantindo o acompanhamento a longo prazo pela equipe por parte da comunidade. Tal prerrogativa, não permite estabelecer um elo de confiança entre equipe e comunidade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Vale-se considerar mecanismos de fixação do profissional na unidade de saúde para garantir a continuidade e qualidade da assistência.

Palavras-chave: Longitudinalidade; Atenção Primária à Saúde; Saúde Coletiva.